

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN

USTIDA ISHLASH ORQALI O‘QUVCHILARNING TINGLAB

TUSHUNISH RIVOJLANTIRISH

Jonbo‘tayeva Muharramoy

Andijon davlat pedagogika

instituti magistranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda tinglab tushunish kompetensiyasining nazariy- metodik asoslari yoritiladi. Shuningdek, o‘qish savodxonligi darslariga kompetensiyaviy yodashuv haqida tushuntiriladi.

Kalit so‘zlar; tinglab tushunish, boshlang‘ich ta‘lim, kompetensiya,

Ma‘lumki, ona tili maktabda o‘quvchilarning kamol topishida , fikrlash darajasining o‘shishida , bilim va mehnatga havas uyg‘otishida, ilmiy tushunchalarni shakllantirishda muhim ahamiyat ksb etadi. Ona tilida olib boriladigan barcha mashg‘ulotlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida Vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, cheksiz hurmat va sadoqatni o‘stirishi lozim.

Respublikamizdagi tub ijodiy o‘zgarishlar boshlang‘ich sinf ona tili ta‘limi oldiga muhim talablarni qo‘ymoqda. Bolalarning fikrlash darajasini o‘stirib borishda , o;quvchilarning nutqiy va imloviy savodxonligiga e‘tibor berish kerak.

Davlat ta‘lim standarti asosida tuzilgan o‘quv dasturining asosiy talablaridan biri o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish hamda bilish faoliyatini oshirishdir. Bularni amalga oshirish uchun o‘quvchilarni til hodisalar haqida bilishi talab etiladi.

Metodik adabiyotlardan ma‘lumki, „ Kompetensiya” atamasi dastlab , olim N.Xomskiy tomonidan fanga kiritilgan.

O‘quvchilarning kelgusi hayotda davomida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlarga kirishishi , o‘z o‘rnini topishi, duch kelgan muammolarni hal qilishda, raqabardosh bo‘lishi uchun zaruriy tayanch kompetensiyaga ega bo‘lishi kerak bo‘ladi. Zamonaviy ta‘lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan bir sharoitda, o‘quvchining nafaqat ilimga egaligi, balki uni amaliyotda qo‘llay olish qobiliyati, kommunikativ salohiyati, muloqotga kirisha olish qobiliyati ham muhim ahamiyat kas etmoqda. (1).

Tinglab tushunish kompetensiyasi- bu og‘zaki nutqni faol qabul qilish , uni egallash tegishli tarzda javo qaytarish ko‘nikmalarini o‘z ichigab oluvchi murakka psixologik jarayondir(2). Boshlang‘ich ta‘lim shaxsga yo‘naltirilganda va

kompetensiyaviy yondashuvga asoslangandagina ta‘lim taraqqiy etadi, rivojlanadi, shu bilan birga, o‘quvchilarni jamiyat asosida yuksaltirishga xizmat qiladi.

Kompetentlik tushunchasi so‘nggi yillarda asosan kasbiy ta‘lim sohasidagi tadqiqotlarda keng qo‘llanilganini ko‘rish mumkin. Jumladan , S.T. Turg‘unov, M.B.Ma‘murov, O‘.Q. Tolipov, SH. Q. Mardonov, G.T. Boymurodova , G.N.Ibragimovalarning ishlarida bo‘lajak o‘qtuvchilarni tayyorlash, o‘qituvchilarni qayta tayyorlash, va malakasini oshirish sohasiga kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etishning ayrim masalalari tatbiq etilgan.

Xorijlik olimlardan M.Meskon, T.Kellagen, T.Skott.Myulletreylarning tadqiqotlarida uzliksiz ta‘lim tizimida ta‘lim tizimini samarali nazorat qilishning tashkiliy-metadalogik asoslari nazariy va amaliy masalalari tatbiq etilgan.

Uumumiy o‘rta ta‘lim jarayoniga kompetensiyaviy yondashuvni taatbiq etish bo‘yicha fikr yuritilganda I.A.Zimnya uchta sababni ko‘rsati o‘tgan; integratsiyaning umumyevropa va jahon miqyosidagi ko‘lami, ta‘lim pradigmasining o‘zgarishi, ta‘lim sohasidagi yo‘riqnomalar , ko‘rsatmalar, dasturlar hamda farmoyishlar.(3).

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘zbekiston umumiy o‘rta ta‘lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2012-yil 10-dekabrda „Chet tilini o‘rganish tizimidani yanada takomillashtirish to‘g‘risida“gi PQ-1875-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017-yil 6-apreldagi „Umumiy va umumiy vao‘rta maxsus, kasb –hunar ta‘limining Davlat ta‘lim standartini tasdiqlash to‘g‘risida“(4) gi 187-sonli Qarorlari muhim ahamiyatga ega

„Kompetensiya “ va „Kompetensiya“ tushunchalarini o‘zaro qiyoslab , ularni O‘zbekiston ta‘lim tizimiga xos bo‘lgan „ ta‘lim jarayoniga qo‘yilgan talablar“ , „ ta‘lim natijalarini baholash mezonlari va ta‘lim darajalari“ tushunchalaribbilan tenglashtirish mumkinligini izohlashga harakat qilamiz. Shuni ta‘kidlash kerakki, o‘zida bitiruvchi sinf o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, va malakalariga qo‘yiladigan talabalarni mujassamlashtirgan umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standartlari kompetensiyalarini ifodalaydi. O‘quvchilarning o‘zlari shaxsan erishgan aniq ko‘rsatkichlari esa ularning kompetentlik darajasini aks ettiradi. Kompetentlik yonashuvning insonparvarlikka xos jihatlarinyo‘naltirilgan pedagogik jarayonda o‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishni tadqiq etishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar pedagogik faniva ta‘lim amaliyoti uchun kasb etadi.

Davlat ta‘lim standartlarida „Adabiyot fani“ boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirishi zarur bo‘lgan malaka talablari belgilab berilgan. Bular adaiy-nutqiy kompetensiyalarga ajratilgan va A1va A1+ bosqichlarga o‘lingan.

1.Adabiy-nutqiy kompetensiyalar. A1; ixchan matn asosida yaratilgan audiomatn, videotasvirlarni tingla tushuna oladi.

A1+; bir daqiqada 55 -60 so‘zni o‘qiy oladi;asar qahramonlari , tabiat tasviri haqida 7-8gapdan iborat kichik ijodiy matn yoza oladi; kichuk hajmdagi 10-12ta she‘rni aytib bera oladi;

2Badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi. A1; matndagi so‘z va gaplarning ma‘nolarini tushuna oladi; asar mazmunidan ta‘sirlana oladi;

A1+; mustaqil o'qish uchun tavsiyab etilgan asarlarda tasvirlangan voqea – hodisalar mazmunini tushunib , qayta hikoya qila oladi, asar qahramonlargavmunosabat bildira oladi.

Ushbu talabalardan boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallanganlari oddiy matnni tushunish, fikrni qayta ifodalash, makta kutubxonasidan foydalanish, va ijodiy fikrlarni rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Bular yosh bolalar imkoniyatlariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.R.A.Yo'ldosheyondashuv. Toshkent, 2018.
- 2.Vygotskiy L.S.Psixologiya va pedagogika asoslari . –M;Pedagogika, 1983.- B.97.
3. Змя И А Ключевые компетентности как результаьтно –целевая основа обррррразоване
- 4.<https://lex.uz/docs/-2126032>